
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ТАЛЛОМАХ ЭПИФИТНОГО ЛИШАЙНИКА *HYPOGYMNINGIA PHYSODES* (L.) NYL. ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА
DYNAMICS OF HEAVY METAL CONTENT IN THALLI OF THE EPIPHYTIC LICHEN *HYPOGYMNINGIA PHYSODES* (L.) NYL. AFTER REDUCTION OF EMISSIONS FROM A COPPER SMELTER

И.Н. Михайлова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; mikhailova@ipae.uran.ru

Ключевые слова: Средний Урал, мониторинг, лишеноиндикация, медь, восстановление

Способность лишайников аккумулировать из окружающей среды элементы в количествах, намного превосходящих их физиологические потребности, хорошо известна. Отсутствие специальных органов водо- и газообмена и, соответственно, крайне низкая способность к авторегуляции приводят к высокой степени соответствия химического состава лишайников и окружающей среды, что определило их широкое использование для пассивной и активной биоиндикации загрязнения среды. Накоплено достаточно много данных о темпах аккумуляции элементов в талломах, чему способствовали многочисленные эксперименты по трансплантации лишайников из фоновых местообитаний в загрязненные. Обратному процессу – снижению концентраций токсикантов в талломах после прекращения или снижения нагрузки – уделено меньше внимания, а экспериментальные оценки периода, необходимого для снижения концентраций металлов до фонового уровня, варьируют от 3 до 15 лет (Showman, Hendricks, 1989; Walther et al., 1990; Loppi et al., 2004).

Цель работы – оценить изменение содержания тяжелых металлов в талломах лишайника *Hypogymnia physodes* после почти полного прекращения выбросов Среднеуральского медеплавильного завода (г. Ревда, Свердловская область). Завод функционирует с 1940 г.; основные компоненты выбросов – диоксид серы и тяжелые металлы. В период с 2000 по 2009 гг. объемы выбросов предприятия постепенно снижались и после 2010 г. упали до пренебрежимо низкого уровня. Почти полное прекращение выбросов инициировало процесс восстановления эпифитных лишайниковых сообществ в окрестностях завода. Техногенная граница распространения *H. physodes* сдвинулась в сторону завода, обилие вида возросло не только на импактной, но и на слабозагрязненной и фоновой территориях (Михайлова, 2022).

Образцы *H. physodes* были собраны со стволов березы в период высоких выбросов (1995–1996 гг.) и после почти полного их прекращения (2015–2016 гг.) на одних и тех же 53 пробных площадях, заложенных равномерно внутри квадрата 50×35 км с источником выбросов в центре. В 2015–2016 гг. дополнительно были отобраны образцы на 17 площадях в непосредственной близости от завода, где в период высоких выбросов талломы *H. physodes*

отсутствовали. Пробоподготовка проведена методом микроволнового разложения; концентрации Cu, Fe, Pb, Zn, и Cd определены на атомно-абсорбционном спектрофотометре (AAS Vario 6 фирмы «Analytik Jena AG», Германия) с пламенным и электротермическим вариантами атомизации.

Обнаружено значимое снижение содержания всех исследованных металлов в талломах лишайников в 2015–2016 гг. по сравнению с данными 1995–1996 гг., причем для ряда металлов снижение отмечено и на условно фоновой территории. Наиболее резко снизилось содержание Cu и Fe: в 2–3 раза на фоновой территории и в 4.5–5 раз в наиболее загрязненной части градиента. В наименьшей степени из проанализированных металлов снизилось содержание Pb в талломах. Тем не менее, через 5 лет после почти полного прекращения выбросов сохранился ярко выраженный градиент содержания металлов в талломах. В наиболее загрязненной части градиента (бывшей «лишайниковой пустыне») содержание Cu в талломах превысило фоновые значения в 6 раз, Pb – в 3.8 раз, Zn и Cd – в 2.3 и 2.1 раз соответственно. Наименее выражен градиент содержания Fe: его максимальное содержание превышало фоновый уровень в 1.5 раза.

Сохраняющиеся длительное время после снижения выбросов повышенные концентрации элементов в талломах лишайников свидетельствуют о том, что значительная часть их находится в талломах в прочно связанном состоянии – это нерастворимые частицы, инкорпорированные в эпикортекс или находящиеся в межклеточных пространствах внутри талломов. Кроме того, вероятно дополнительное поступление металлов в талломы из пыли с поверхности почвы и лесной подстилки, где металлы сохраняются в течение длительного времени (Кайгородова, Воробейчик, 2017). На это указывают высокие концентрации металлов в наиболее загрязненной зоне, где талломы *H. physodes* появились уже после снижения уровня выбросов и, соответственно, содержание в них металлов отражает относительно недавние поступления. Такое перераспределение ранее выпавших токсикантов может рассматриваться как один из механизмов, тормозящих восстановление эпифитных сообществ на бывших импактных территориях.

DOI:10.5281/zenodo.17058728

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

